

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК 616-006-053.2

MINNULLIN Irkin Rashidovich
MAMARIZAEV Dilshod Yunusovich
ZOIROV Kamoliddin Nizomovich
XAKIMOV Ravshan Abduraxmonovich
Samarkand State Medical University

CLINICAL COURSE OF RETROPERITONEAL TUMORS IN CHILDREN

For citation: Minnullin R. Irkin, Mamarizaev Y. Dilshod, Zoirov N.Kamolidin, Hakimov A.Ravshan. Clinical course of retroperitoneal tumors in children// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 400-405

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166064>

ANNOTATION

Purpose: To determine the clinical course of various nosological forms of tumors of the retroperitoneal space in children in comparison.

Methods: For the study, personal observations of patients, analysis of case histories and outpatient records of patients treated in the Samarkand branch of RSNPMTSOIR from 2017 to 2022 were used. 101 children. Of these, there were 38 boys and 63 girls.

Results of the study: Neuroblastomas in long-term children were asymptomatic and only after reaching large sizes (10-15cm) in diameter caused a violation of the function of adjacent organs and systems. Thus, 12 out of 35 patients had abdominal pain as the first symptoms, 8 had stool retention and dysuria, 2 had prolonged fever, emaciation and decreased appetite. In 18 out of 35 patients, the tumor was detected by parents.

Conclusions: Neuroblastomas and teratomas were often localized in the pelvis and caused stool and urine retention. Exertatory urography, trepanbipsia, computer tomography (MSCT) are advisable in the diagnosis. Treatment of retroperitoneal tumors in children should be combined with polychemotherapy, surgery and radiation.

Keywords: retroperitoneal tumors, kidney tumors, teratomas, neurogenic tumors, lipomas, lymphangiomas, hemangiomas, endotheliomas and fibroids.

МИННУЛИН Иркин Рашидович
МАМАРИЗАЕВ Дилшод Юнусович
ЗОИРОВ Камолитдин Низомович
ХАКИМОВ Равшан Абдурахмонович
Самаркандский Государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Цель: Определить клинические течение различных нозологических форм опухолей забрюшинного пространства у детей в сравнение.

Методы: Для исследования были использованы личные наблюдения за больными, анализ историй болезни и амбулаторных карт больных, лечившихся в Самаркандском филиале РСНПМЦОиР с 2017 по 2022г. 101 детей. Из них мальчиков было 38, девочек 63.

Результаты исследования: Нейробластомы у детей длительной время протекали бессимптомно и только по достижении больших размеров (10-15см) в диаметре вызывали нарушение функции смежных органов и систем. Так у 12 из 35 больных первыми симптомами были боли в животе, у 8 задержка стула и явления дизурии, у 2 длительная лихорадка, исхудание и снижение аппетита. У 18 из 35 больных опухоль обнаружено родителями.

Выводы: Часто нейробластомы и тератомы локализовались в малом тазу и вызывали задержку стула и мочи. В диагностике целесообразно экскреторная урография, трепанбиопсия, компьютерная томография (МСКТ). Лечение ретроперитонеальных опухолей у детей должно быть комбинированным полихимиотерапия, операция и облучения.

Ключевые слова: забрюшинные опухоли, опухоли почек, тератомы, нейрогенные опухоли, липомы, лимфангиомы, гемангиомы, эндотелиомы и фибромы.

MINNULIN Irkin Rashidovich
MAMARIZAYEV Dilshod Yunusovich
ZOIROV Kamoliddin Nizomovich
XAKIMOV Ravshan Abduraxmonovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDAGI RETROPERITONEAL O'SMALARNING KLINIK KECHISHI**ANNOTATSIYA**

Maqsad: taqqoslash uchun bolalarda retroperitoneal bo'shliq o'smalarining turli xil nozologik shakllarining klinik yo'nalishini aniqlang.

Usullari: tadqiqot uchun 2017 yildan 2022 yilgacha RIO va RIATMSFning Samarqand filialida davolangan bemorlarning shaxsiy kuzatuvlari, kasallik tarixi va ambulatoriya xaritalarini tahlil qilish qo'llanildi. Ulardan 38 nafari o'g'il, 63 nafari qiz edi.

Tadqiqot natijalari: bolalardagi Neyroblastomalar uzoq vaqt davomida asemptomatik bo'lib, diametri katta (10-15 sm) ga etganida qo'shni organlar va tizimlarning disfunktsiyasini keltirib chiqardi. Shunday qilib, 35 bemorning 12 tasida birinchi alomatlar qorin og'rig'i, 8 tasida najasni ushlab turish va dizuriya hodisalari, 2 tasida uzoq muddatli isitma, charchoq va ishtahaning pasayishi bo'lgan. 35 bemorning 18 tasida o'simta ota-onalar tomonidan aniqlangan.

Xulosa: ko'pincha neyroblastomalar va teratomalar tos suyagida lokalizatsiya qilingan va najas va siydikni ushlab turishga olib kelgan.

Diagnostikada eksertetor urografiya, trepanbipsiya, komputer tomografiya (MSKT) tavsiya etiladi. Bolalarda retroperitoneal o'smalarni davolash kombinatsiyalangan bo'lishi kerak poliximioterapiya, jarrohlik va nurlanish.

Kalit so'zlar: retroperitoneal o'smalar, buyrak o'smalari, teratomalar, neyrogen o'smalar, lipomalar, lifangiomalar, gemangiomalar, endoteliomalar va fibromalar.

ВВЕДЕНИЕ: Забрюшинные опухоли у детей встречается относительно часто. Ранние и патогномичные симптомы не выражены, а различные по строению опухоли нередко проявляются одинаковыми симптомами, что затрудняет диагностику, больные поступают с далеко зашедшей стадией заболевания, выбор метода лечения представляет большие трудности. Первые упоминания о нейрогенных опухолях в литературе появились в середине XIX века [1,2,3].

Нейрогенные опухоли — одни из наиболее часто встречающихся в детской онкологии. На их долю приходится около 8—10% всех новообразований,

возникающих в детском возрасте. Примерно 80% этих новообразований обнаруживают у детей в возрасте до 5 лет, а 35% — у детей в возрасте до 2 лет. Средний возраст больных при постановке диагноза 22 мес. У мальчиков заболевание встречается немного чаще, чем у девочек — 1,2:1 [3, 6,7].

Примерно в 65% случаев опухоли локализуются в забрюшинном пространстве [5].

Нейрогенные опухоли могут быть разной степени зрелости (ганглионеврома, ганглионейробластома, нейробластома). Ганглионеврома —доброкачественная опухоль, состоящая из зрелых ганглионарных клеток, имеет самую разнообразную локализацию, но наиболее часто располагается в заднем средостении, забрюшинном пространстве, реже — в малом тазу, надпочечниках и в области шеи.

Около 30 лет назад показатель общей смертности среди больных нейробластомой превышал 85%, но в настоящее время комплексный междисциплинарный подход, а также разработка и внедрение рискадаптированной стратегии лечения позволили увеличить общую выживаемость почти до 50%.

Хирургическое удаление опухоли — важная составная часть комбинированного лечения детей с нейрогенными новообразованиями забрюшинного пространства, а у части пациентов хирургическое лечение — это основной и порой единственный метод лечения [6]. Оперативное лечение при нейрогенных опухолях преследует главную цель — удаление максимально возможного объема первичной опухоли и ее метастазов при сохранении разумного баланса между максимальной циторедукцией и органосохраняющей операцией [4,7,8].

Забрюшинном пространстве преимущественно встречаются опухоли почек (66,1%), реже нейрогенные опухоли (31%), тератомы (2%) и у единичных больных опухоли кровеносных и лимфатических сосудов, жировой и соединительной ткани. В возрасте до 3 лет 48,1%, больных до 5 лет 76,3%, старше 5 лет 18% больных. Тератомы, нейробластомы и ангиосаркомы диагностировались в основном у детей первого года жизни [9].

Все вышеизложенное определяет актуальность настоящего исследования.

Цель: Определить клинические течение различных нозологических форм опухолей забрюшинного пространства у детей в сравнение.

Материалы и методы: С 2017 по 2022г мы наблюдали 101 детей. Из них мальчиков было 38, девочек 63.

Опухоли почек мы наблюдали у 60 больных, из них мальчиков было 22, девочек 38. У 55 отмечались смешенные опухоли эмбрионального характера (опухоль Вильмаса), у 5 гипернефроидный рак, аденома и гамарктома почек. Начальные симптомы опухоли Вильмаса не выражены. У детей редко наблюдалась микрогематурия до 10%, а боли в животе имелись лишь в 16% наблюдений. К сожалению, ведущим основным симптомом являлся, прощупываемая опухоль в боковых отделах живота, которую первыми обнаруживали родители или близкие ребенка 70%. Двое больных поступили после небольшой травмы, при поступлении превалировали симптомы острого живота, однако при обычном обследовании у них четко пальпировалась опухоль. Общие симптомы опухоли почек, слабость, бледность кожных покровов, исхудание, повышение температуры проявляются поздно. Вышеуказанные симптомы и результаты лабораторных анализов позволяли диагностировать заболевания в ранних стадиях. Редко и поздно развивался гипохромная анемия, увеличение СОЭ (25-50мм в час), реже наблюдалась микрогематурия.

Нейрогенные опухоли забрюшинного пространства составили 18,1% по отношению ко всем забрюшинным опухолям. По данным ряд авторов чаще наблюдаются симптогонимы (40-60%), симпатобластомы (30-35%), еще реже ганглионейробластомы (3-20%).

Результаты исследования: Нейробластомы у детей длительной время протекали бессимптомно и только по достижении больших размеров (10-15см) в диаметре вызывали

нарушение функции смежных органов и систем. Так у 12 из 35 больных первыми симптомами были боли в животе, у 8 задержка стула и явления дизурии, у 2 длительная лихорадка, исхудание и снижение аппетита. У 18 из 35 больных опухоль обнаружено родителями.

Забрюшинные нейробластомы у детей преимущественно располагались на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника справа. В полости малого таза у 7 больных, редко располагались выше расположения почек. При пальпации живота установили, что эти опухоли у большинства больных имеют бугристую поверхность, плотную консистенцию, безболезненны, неподвижны, располагаются ближе к позвоночному столбу.

Общее состояние больных с забрюшинными нейрогенными опухолями так же длительное время оставался стабильным. Лишь у некоторых отмечалось увеличение СОЭ (25-35 мм в час) и умеренный лейкоцитоз, связанный, по-видимому, с присоединением воспалительного компонента.

Тератомы забрюшинного пространства занимали второй место после крестцово-копчиковых тератом. Первые признаки тератом зависели от локализации и размера опухоли. У 2 детей опухоль располагалась на уровне поясничной области, поэтому у них сначала определялось увеличение размера живота за счет опухоли. У 1 –ребенка тератома исходила из забрюшинного пространства малого таза, вызвала расстройства акта дефекации и мочеиспускания (малыми порциями). Пальпаторно тератома мало отличался от нейробластомы и других опухолей заюрюшиного пространства. Однако она иногда напоминала кисту.

Липомы, лимфангиомы, гемангиомы, эндотелиомы и фибромы забрюшинного пространства относятся к редким опухолям у детей. Практически каждая из них имеет свою клинику, поэтому окончательный диагноз возможен только после операции и гистологического исследования.

Липома заюрюшинного пространства представляет собой, крупнобугристую опухоль плотной консистенции, безболезненную, малоподвижную. Дооперационная диагностика была затруднена.

Лимфангиома забрюшинного пространства исследуемых детей осложнившись воспалением в стационаре, последующем по месту жительства была принята ошибочно за аппендикулярный инфильтрат.

Гемангиоэндотелиому наблюдали у ребенка 2,5 летнего возраста. Она занимала забрюшинной пространства, малый таз, вызвала сдавление прямой кишки и была принята за тератому. Точный диагноз установлен после удаления опухоли и гистологического исследования.

Фиброма наблюдалась у больного в возрасте 11 лет, располагалась в левой подвздошной области, пальпировалась в виде плотного опухолевидного образования, уходящего до середины линии живота. До операции подозревали на лимфосаркому, а после гистологического исследования установлен диагноз забрюшинная фиброма.

В диагностике забрюшинных новообразований у детей важную роль играли специальные методы исследования, рентгенография на фоне пневмаперитонеума, экскреторная урография, контрастная урография, цистография, кампютерная томография МСКТ и лапароскопия.

На обзорной рентгенограмме мы выявляли данные свидетельствующие о наличие того или иного опухолевого процесса. Опухоль почек или липома определялась в виде обширного гомогенного затемнения весьма интенсивной плотности. Нейрогенные и сосудистые новообразования имели, меньшую плотность, поэтому на обзорном снимке контрастировались слабо. Зато при тератомах определялись костные и хрящевые включения.

Часто решающим в диагностике ретроперитониальных опухолей являлся экскреторная урография на фоне ретропневмоперитонеума. Это исследование позволяли исключить или подтвердить опухоль и пороки развития почки. Пораженная опухолью почка была увеличена, лоханка ее смещена, деформирована или определялся в виде отдельных (2-3) пятен контрастного вещества на фоне гомогенного затемнения. Мочеточник при этом

смещался медиально. Другие опухоли смешали почку вверх или вниз, вызывали пиелозктозию, расширение или смещение мочеточника.

Нейрогенные опухоли смешали мочеточник латерально, а тератомы липомы, сосудистые опухоли медиально.

Лечение ретроперитонеальных опухолей должен быть индивидуальным и комплексным, с учетом гистологического заключения и клинического течения. Естественно, что наличие любой ретроперитонеальной опухоли независимо от размера показано ее удаление. При злокачественных опухолях почек, злокачественных нейрогенных опухолях, незрелых тератомах, эндотелиомах и перицитоммах сочетали полихимиотерапию с операцией.

Наш опыт показывает, что при ранней диагностике забрюшинных опухолей у детей можно добиться вполне удовлетворительных результатов лечения.

Выводы: В забрюшинном пространстве у детей чаще всего выявляются опухоли Вильмаса, нейробластом, тератомы, очень редко сосудистые опухоли, липомы, фибромы, опухоли надпочечников.

Часто нейробластомы и тератомы локализовались в малом тазу и вызывали задержку стула и мочи.

В диагностике целесообразно экскреторная урография, трепанбиопсия, компьютерная томография (МСКТ).

Лечения ретроперитонеальных опухолей у детей должно быть комбинированным полихимиотерапия, операция и облучения.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Вашакмадзе Л.А., Черемисов В.В., Бутенко А.В. Онкология: национальное руководство под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И. ГЭОТАР-Медиа. 2008, с. 739-748.
2. Стилиди И.С., Губина Г.И., Неред С.Н., Клименков А.А., Сельчук В.И. Непосредственные результаты хирургического лечения неорганных забрюшинных опухолей. Вестн. Московского онкологич. общества. 2006, № 5.
3. Джураев, МД; Мамадалиева, ЗР; Шаханова, ШШ; Мамаризаев, ДЮ; ,ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ФЕОХРОМОЦИТОМОЙ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, Academic research in educational sciences, 2,9,838-845, 2021, ООО «Academic Research».
4. Джураев Миржалол Дехканович, Мамаризаев Дилшод Юнусович, Холмуродов Улугбек Хамрокулович.; Опыт ведения пациентов при гормонально активных опухолях надпочечника, Узбекитон хирургияси, 87, 1, 72-76, 2020, Узбекитон хирургияси.
5. Джураев Миржалол Дехканович, Рахимов Нодир Махамматкулович, Мамаризаев Дилшод Юнусович; Особенности ведения больных при хирургическом лечении с адьдостеромой, Journal of biomedicine and practice., 6, 4, 196-201, 2021, Journal of biomedicine and practice.
6. Чиссов В.И., Вашакмадзе Л.А., Бутенко А.А., Черемисов В.В., Хомяков В.М. Современные подходы и факторы прогноза при первичных и рецидивных неорганных опухолях забрюшинного пространства. Рос. онкологич. журн. 2011, № 3, с. 4-10.
7. Erzen D., Sencar M., Novak J. Retroperitoneal sarcoma: 25 years of experience with aggressive surgical treatment at the Institute of Oncology, Ljubljana. J. Surg. Oncol. 2005, v. 91 (1), p. 1-9. <https://doi.org/10.1002/jso.20265>.
8. Jean Hardwigsen, MD, Patrick Baqué, MD, Bernard Crespy, MD, Vincent Moutardier, MD, Jean Robert Delpero, MD, Yves Patrice Le Treut, MD. An of surgery. Vol. 233, No. 2, p. 242-249. Resection of the Inferior Vena Cava for Neoplasms With or Without Prosthetic Replacement: A 14-Patient Series. PMID: PMC1421207.
9. Mingoli A., Cavallaro A., Sapienza P. et al. International registry of inferior vena cava leiomyosarcoma: analysis of a world series on 218 patients. Anticancer Res. 1996, v. 16, p.

- 3201-3205. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.07.111>. 13. Wachtel H., Gupta M., Jackson B.M., Kelz R.R., Karakou- sis G.C., Fraker D.L., Roses R.E. Outcomes after resection
10. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(06), 145–149. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue06-23>
 11. Rizaev, J. A., and A. I. Khazratov. "Цитоструктурное изменение слизистой оболочке полости рта при раке толстой кишки." *Journal of Biomedicine and Practice* 6.5 (2020).
 12. Rizaev Jasur, Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher. Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis, detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000